

XX ASR BOSHLARIDA TUROR RISQULOVNING TURKISTON IJTIMOIY-MADANIY HAYOTI TUTGAN O'RNI

Qandov Bahodir Mirzayevich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

“Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi” kafedrasi dotsenti

ORCID ID: 0009-0002-1923-2138

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turor Risqulov o'z davridagi sovet amaldorlarining mahalliy aholi manfaatlariga nisbatan loqaydligi va markazning shovinistik siyosatini tanqid qilgani qayd etiladi. Uning tashabbusi bilan mahalliy maktablar, texnikumlar va oliy o'quv yurtlari orqali siyosiy-ijtimoiy jihatdan etuk kadrlar tayyorlash ishlari boshlangan. SHuningdek maqolada, Turor Risqulovning kadrlar siyosatiga oid faoliyati, ayniqsa 1923 yildagi Turkiston Xalq Komissarlari Soveti raisi sifatida olib borgan ishlari tarixiy va siyosiy jihatdan beqiyos ahamiyatga ega ekanligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Turor Risqulov, Turkiston Respublikasi, iqtisodiy konferensiya, mahalliy maktablar, texnikum, oliy o'quv yurtlari, savodxonlik, mahalliylik, kooperatsiya, xalq maorifi, tarixiy tahlil.

Tarixiy jarayonlarda xalqlarning tutgan o'rni, u yoki bu millatni ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy xayotdagi egallagan mavqei muhim ahamiyat kasb etadi. Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayoti XX asr boshlarida o'ziga xos rivoji va ziddiyatli holatlari bilan namoyon bo'ladi. Zero, har bir millatga xos, ammo boshqa bir millatga yaqin bo'lsa-da, qaytarilmaydigan o'ziga xos xususiyatlari, fazilati va kamchiliklari, yutuqlari hamda yo'qotishlari bor. U yoki bu millatning tarixda tutgan o'rni, jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasi... o'sha millatning etakchilariga, geografik joylashgan xududiga, qo'ni-qo'shnisi yoki boshqa millatlar bilan o'zaro munosabatlari, o'z fazilati yoki kamchiligini “namoyon” qilishga turtki bergan ichki va tashqi omillarga, tarixiy davrga bog'liklik tomonlari bor. SHunday nuqtai nazardan qaraganda, Turkiston ijtimoiy-siyosiy, madaniy xayotida milliy kadrlar ham muhim rol o'ynagan.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat taqozosi bilan maydonga kelgan jadidlar savdo tijorat faoliyatini tubdan isloh qilish va takomillashtirish borasida o'z fikrlarini ilgari surdilar. Jumladan, Fitrat savdo va tijorat ishini uch tamoyilga asoslanib izohlaydi: birinchidan, savdo va tijorat ishida millat, Vatan, yurt manfaatlarini hisobga olinishi, ana shu manfaatlardan kelib chiqib o'zaro ittifoq bo'lib faoliyat ko'rsatish lozim. Ikkinchidan, savdo va tijorat ahli tovar va xizmatlar bozorida ishlab chiqarishni zamonaviy sanoat asosida qurishiga yordam ko'rsatish lozim. Zero, tovarlarning arzonlashuvi ularning sotilishini tezlashtiradi va foyda olishni kafolatlaydi.

Uchinchidan, tijorat ahli savdo ilmini zo‘r berib o‘qib-o‘rganishlari lozim. U vatandoshlarini tijorat ilmini o‘rganishga da‘vat etib: “Sizlar o‘z farzandlarizni tijorat maktablariga yuborib savdo ishiga o‘qitingiz, chunki begonalar tijorat ilmidan xabardor. Siz esa bexabarsiz”[1, 167], deb yozadi.

Yangi O‘zbekistonda bugungi kunda amalga oshirilayotgan muhim islohotlar, va yangiliklar, jamiyat va xalq hayotidagi tarix faniga nisbatan e‘tiborning davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi mamlakatimiz tarixchilari oldiga yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Mustaqillik yillarida *Turkiston* tarixini o‘rganishda katta yutuqlarga erishilgan bo‘lsa ham hozirgacha *Turkiston* Xalq Sovet Respublikasidagi madaniy hayot va undagi o‘zgarishlar maxsus ilmiy tadqiqot sifatida alohida o‘rganilmagan.

T.Risqulov Xalq Komissarlari Sovetining raisi sifatida alohida e‘tibor bergan sohalardan biri maorif masalasi edi. Respublikada savodsizlikka barham bermay turib, xalq xo‘jaligini tiklash va rivojlantirish mumkin emas edi. 1923 yil 19 – 20 iyunda Turkiston ASSR Sovetlarining XI s‘ezdi bo‘lib o‘tdi. Turkiston Sovetlarining XI s‘ezdining xalq maorifiga davlat byudjetining 30 foizigacha va mahalliy byudjetlarning 24 foizigacha bo‘lgan qismini ajratish to‘g‘risidagi qarori katta ahamiyatga ega edi[2, 14]. Respublikada umumta‘lim maktablari va maktabgacha ta‘lim muassasalari, kasb-hunar maktablari va oliy ta‘lim muassasalarini rivojlantirish rejasi ishlab chiqildi. Hukumat birinchi navbatda ishchilar va dehqonlar farzandlarini tarbiyalash muammosini hal qildi. Masalan, 1923-yilda respublika maktab o‘quvchilarining 90% ishchi va dehqon farzandlari edi. Markaziy statistika boshqarmasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 1923 yilda respublikada 1032 ta turli maktab bo‘lgan. Ularda 85 912 nafar talaba qatnashdi. Turkiston shahar aholisining savodxonlik darajasi 32,5 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 1920 yilda bu ko‘rsatkich 27,5 foizni tashkil etgan[3, 3]. Respublika hukumati qishloq maktablari uchun o‘qituvchilar tayyorlashning yuqori sur‘atlarini amalga oshirdi.

1923-yilda respublikada 6 ta o‘quv muassasasi (shundan 1 tasi qizlar uchun) mavjud edi. Ularda 1500 kishi qatnashdi. 1924-yilda respublikada 7 pedagogika va 11 qishloq xo‘jaligi bilim yurti mavjud edi. Ularda 1523 nafar talaba qatnashdi. Talabalarning milliy tarkibi asta-sekin mahalliy aholi foydasiga o‘zgarib bordi. Masalan, 7 pedagogika va 11 qishloq xo‘jaligi texnikumlarida tahsil olayotgan 1523 nafar talabalarning milliy tarkibi quyidagicha edi: 494 nafar o‘zbek, 334 nafar qozoq, 252 nafar evropa millati vakillari, 106 nafar turkman, 62 nafar tojik va boshqalar[4, 16]. 1923-yilda O‘rta Osiyo universitetida 214 nafar talaba tahsil olgan[5, 96]. 1924-yilda Toshkent Davlat universitetining 6 fakultetida 2353 nafar talaba, shuningdek, SHarqiy, Qozoq, o‘lka o‘zbek, turk-tatar, yahudiy va viloyat o‘zbek xotin-qizlar institutlarida yana 755 nafar talaba tahsil oldi[6, 148].

1923-yil 22-iyunda T.Risqulov raisligida bo‘lib o‘tgan Xalq Komissarlari Katta Sovetining majlisida respublikadagi qishloq xo‘jaligi maktablarining ahvoli muhokama

qilindi. 1923 yilning yozida respublikada 6 ta qishloq xo'jaligi maktabi (Ettisuvda 3 ta, Sirdaryo, Samarqand va Turkman viloyatlarida bittadan) mavjud edi. Ularda 61 nafar o'qituvchi ishlagan, 497 nafar talaba tahsil olgan. Talabalarning aksariyati Evropa millati vakillari edi: 350 nafari evropalik, 88 nafari qozoqlar edi. 1923 yil 11 noyabrda Gosplan binosida ta'lim siyosati bo'yicha kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. “Mahalliy aholi, – deydi yig'ilishda so'zga chiqqan T.Risqulov, – iqtisodiy-siyosiy tizimdagi o'zgarishlar tufayli ta'lim-tarbiyasiz madaniyatni rivojlantirish mumkin emasligini tushunib, ta'lim-tarbiyaga alohida e'tibor bera boshladi, ahvol juda og'ir, ahvol juda og'ir, pasttekislik aholisining asosiy ta'lim manbai mana shu birinchi sinf maktablaridir. Qishloqlarda maktab tashkil etishda o'qituvchilarning o'quv-metodik sharoiti, o'quv-uslubiy sharoitlar muammosi ham dolzarbdir. Ta'lim muassasalari talabga javob bermaydi, nashriyotlar zarur mablag'lar etishmasligi sababli qishloq maktablarining kitobga bo'lgan ehtiyojini qondira olmayapti”[7, 3].

Xalq Komissarlari Soveti respublikada savodsizlikni tugatish masalasini qattiq nazoratga oldi. Turkiston ASSR Markaziy ijroya qo'mitasi va Xalq Komissarlari Sovetining 1923 yil 28 iyuldagi 13-sonli qarori bilan respublika yoshlari o'rtasida savodsizlikni tugatish muddati 1924 yil 1 maygacha belgilandi[8]. Turkistonda savodsizlik maktablari soni o'sishda davom etib, 1923-yil 1-oktabrda 214 ta, 1-noyabrda 235 ta, dekabr oyining boshlarida esa 317 taga etdi[9]. 1923-yil 23-noyabrda T.Risqulov Xalq Komissarlari katta Kengashida “Xalq maorifiga ko'maklashish byurosi”ni tashkil etish to'g'risida ma'ruza qildi[10]. Bu byuroga T.Risqulov rahbarlik qilgan. Byuro Prezidiumiga A.Rahimboev, N.Aytaqov, Abulay Sergazievich Sergazievlar (15.09.1896 – 15.03.1938) saylandi. Byuro qoshida Madaniy kengash tashkil etilib, uning tarkibiga madaniy-ma'rifiy jamiyatlar, milliy tashkilotlar vakillari kirdi. Byuro tarkibiga: qozoqlardan – Aralboev, nomzod – Kuserboev, o'zbeklardan – Oxunov, nomzod – Munavvarqori Abdurashidxonov, turkmanlardan – Saxatmuratov, nomzod – Iomudskiy[11]. 1923 yil 10 dekabrda T.Risqulov raisligidagi “Xalq ta'limiga yordam byurosi” qoshidagi Madaniy kengashning kengaytirilgan yig'ilishida X.Do'smuhamedov, Brodskiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Keldiev, Sevastyanovlar uning Prezidiumiga saylandi. 1923 yil 18 dekabrda bo'lib o'tgan Xalq ta'limiga ko'maklashish byurosi va Madaniy kengashning qo'shma majlisida galdagi vazifalar muhokama qilinib, davriy matbuotda quyidagi mavzularda maqolalar e'lon qilish buyurildi: eski va yangi maktablar o'rtasidagi farq; xalq ta'limi va mamlakat iqtisodiyoti; texnik ta'lim va sanoat; ta'lim va erkinlik; shaxsiy motivatsiyaning roli; o'qituvchi va maktab; darslik va maktab; ko'chmanchilarning maktabi va vazifalari; maktab va dehqonlarning vazifalari; maktab va “Ikkinchi” uyushmasining vazifalari; maktab va ziyolilar; maktab va mahalliy hokimiyat organlarining vazifalari[17], muhokama qilindi.

T.Risqulov respublika xalq xo'jaligi uchun malakali mutaxassislar tayyorlashga ham katta e'tibor berdi. Respublikada xalq xo'jaligi uchun texnik mutaxassislar etishmas edi. Texnik ma'lumotni talab qiladigan sohalarda mahalliy aholi vakillari juda kam edi. Respublikada ko'plab ixtisoslashtirilgan texnik maktablar ochilib, ularga mahalliy aholi vakillari ommaviy ravishda qabul qilindi. 1922 yil boshida respublikaning 32 texnika va texnika-iqtisodiyot ixtisoslashtirilgan maktablarida 3170 nafar talabadan atigi 200 nafari mahalliy aholi vakillari edi. Ushbu kamchilikni qoplash uchun 1922 yilning ikkinchi yarmida va 1923 yil davomida doimiy o'quv yurtlari va institutlari qoshida ko'plab maktablar va maxsus kurslar tashkil etildi. 1923-1924 o'quv yilida respublikaning mahalliy aholisi uchun 150 ta kooperativ kurslari, 100 ta suv xo'jaligi kurslari, 100 ta Xalq xo'jaligi Markaziy Kengashining 100 ta, Bosh hisob bo'limining 50 ta, Paxtachilik komitetining 100 ta kurslari ochildi[12, 35].

1923-yilda respublikaning o'rta texnika o'quv yurtlari va kurslari belgilangan miqdordan 1370 kishiga ko'p kadrlar tayyorladi. Respublikamizdagi 19 ta kasb-hunar ta'limi muassasalarida tahsil olayotgan 1400 nafar o'quvchining 700 dan ortig'i yoki yarmini mahalliy aholi yoshlari tashkil etdi. Ular turli xil texnik mutaxassisliklarni, xususan: tokar, mexanik, frezer, stanokchi, elektrchi, haydovchi va boshqalarni o'zlashtirdilar. Bu kurslar va texnikumlar texnik ta'lim bilan bir qatorda umumiy ta'lim ham berdi. Mazkur ta'lim muassasalari o'quvchilari harbiy bilimlarni ham puxta egallab, tayanch kursni tamomlagach, kichik harbiy komandir unvoni bilan taqdirlandilar. Mazkur ta'lim muassasalarining eng yaxshi bitiruvchilari federatsiya tarkibidagi nufuzli oliy texnika ta'lim muassasalariga yo'llanmalar bilan ta'minlanib, ularning malakasini oshirish imkoniyati yaratildi. Ma'lumki, ular orasidan keyinchalik ko'plab ishlab chiqarish rahbarlari va olimlar etishib chiqqan. Umuman olganda, T.Risqulov texnik ta'lim muassasalarini ochish, mahalliy aholi orasidan ko'plab iqtidorli yoshlarni tayyorlashni ta'minlashga katta kuch sarfladi.

Respublikada himoyasiz va etim bolalar uchun maktab-internatlarning rivojlangan tizimi mavjud edi. Agar 1916-yilda Turkiston o'lkasida bolalarni qabul qiladigan bolalar uylari, qishloq maktablari, birinchi sinf maktablari va boshqa o'quv muassasalari soni 688 ta bo'lsa, 1923 yilda ularning soni 2394 taga etdi. 1916 yilda ularda 45,8 ming, 1923 yilda esa 176,4 ming bola o'qidi. 1916-yilda o'smirlar va yoshlar uchun 16 ta o'rta texnika o'quv yurtlari ochilgan bo'lsa, 1923-yilda ularning soni 228 taga etdi va ulardagi o'quvchilar soni 1800 tadan 6600 taga ko'paydi. 1916 yilda davlat qaramog'idagi etimlar soni 1710 tani tashkil etgan bo'lsa, 1923 yilda bu ko'rsatkich 33,348 taga ko'paydi[13].

Turkiston hukumati respublikada matbuot va ommaviy axborot vositalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdi. 1922–1923 yillarda Toshkentda “Turkiston” o'zbek tilida, “Oq jo'l” qozoq tilida, “Turkistonskaya pravda” rus tilida, o'zbek tilida “Inqilob”, turkman tilida “Turkman ili”, qozoq tilida “SHolpan” va boshqa jurnallar har

ikki oyda bir marta chiqadigan respublika gazetolari nashr etildi. 1924 yil boshiga kelib respublikada 46 ta gazeta va 22 ta jurnal nashr etilgan. Bu yillarda respublikada 123 kutubxona (616 ming nusxa kitob fondi), 117 klub, 13 teatr, 18 kino, 4 muzey va boshqa madaniyat muassasalari faoliyat yuritdi.

T.Risqulov fan va san'at rivojiga katta hissa qo'shgan. Respublikada nufuzli ilmiy markazlar, institutlar ochdi, olimlarni ijtimoiy himoyalash masalalariga e'tibor berdi. 1922 yil dekabrda Toshkentda “Talab” jamiyati tuzilib, uning maqsadi qozoq madaniyatini rivojlantirish va mustahkamlashdan iborat edi. Uning ishida H.Do'smuhamedov, A.SHmidt, I.Toqtiboev, M.Esbolov, M.Tinishboev, M.Auezov, Qasim Tinistanovlar faol qatnashdilar.

T.Risqulov faoliyatining yo'nalishlaridan biri talabalar bilan ishlash edi. U respublikaning o'quv yurtlarida, federatsiyaning markaziy shaharlarida va xorijda tahsil olayotgan turkistonlik talabalarga har tomonlama yordam berdi.

Moskvada tahsil olayotgan turkistonlik talabalarining arizasi bilan tanishib chiqqan T.Risqulov 1923-yil fevralida Xalq Komissarlari Sovetining maxsus qarori bilan chiqdi. Unga ko'ra, Moskvada o'qiyotgan ijtimoiy yordamga muhtoj 350 nafar talabadan 150 nafari (shundan 90 nafari mahalliy xalqlar vakillari, 60 nafari boshqa millat vakillari bo'lgan). Stipendiya miqdori Moskva vakolatxonasi xodimlarining 12-rasmiy maoshiga teng edi. 1923-yil 7-iyulda Turkiston Xalq Komissarlari Sovetining qo'mita Prezidiumi Germaniyada o'qiyotgan respublika talabalariga stipendiya berish masalasini muhokama qildi. Talabalari Germaniyada tahsil olgan komissarlik va xo'jalik tashkilotlari ularga moddiy yordam ko'rsatishga majbur edi. 1923-yil avgust oyida Germaniyadagi turkistonlik talabalarining ahvoli bilan tanishish uchun T.Risqulov boshchiligida hukumat delegatsiyasi tashkil etildi. 1923-yil 13-sentabrda T.Risqulov Moskva orqali Germaniyaga jo'nab ketdi. Federal markazda Turkistonga oid muhim masalalarni hal qildi. T.Risqulov 1923-yil 22-oktabrda Germaniyadan qaytib keldi. 1923-yil 30-oktabrda T.Risqulov Xalq Komissarlari Soveti Katta Kengashiga qilgan safari haqida hisobot berdi. Unda Birimjonov (rais), Idrisov (a'zo) va Germaniyadagi talabalarining ikki vakilidan iborat “Xorijda talabalarni vaqtincha boshqarish byurosi”ni tashkil etish loyihasi tasdiqlandi[14].

O'shanda Germaniyada 11 nafar turkistonlik (7 nafar o'zbek, 4 nafar qozoq), 47 nafar ommaviy (35 nafar o'zbek, 8 nafar tatar, 5 nafar turkman, 1 nafar yahudiy), jami 58 nafar talaba tahsil olgan. Talabalarining ijtimoiy kelib chiqishi, yoshi va bilimi ham har xil edi. Ular orasida turkistonlik talabalarining yoshi va bilim darajasi ommanikidan ancha yuqori edi. Ommaviy talabalarining aksariyati yoshlar, quyi bosqich maktablari o'quvchilari bo'lsa, turkistonliklar fikrlashdan to'xtagan talabalar bo'lib, ularning aksariyati respublikaning oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlaridan saralangan edi. 4 nafar o'zbekistonlik talaba Texnika akademiyasida, 2 nafari Qozog'iston qishloq xo'jaligi

akademiyasida, 2 nafar qozog‘istonlik Rastenburg shahridagi terini qayta ishlash zavodida, 2 nafar o‘zbekistonlik (bir qiz) gimnaziyada, ikkinchisi esa universitetning tibbiyot fakultetida tahsil olayotgan edi. Ommaviy talabalarning etti nafari Berlin universitetining tibbiyot, falsafa, siyosiy iqtisod, qurilish, elektrotexnika, mashinasozlik va qishloq xo‘jaligi fakultetlarida tahsil olmoqda, ulardan biri bu yil Drezdendagi Oliy texnika maktabining mashinasozlik bo‘limiga o‘qishga kirmoqda. Yana bir talaba qizlarni tarbiyalash va tarbiyalash institutida tahsil olmoqda. Kuslin, Belbad va Drezdendagi davlat pedagogika ta‘lim muassasalarida 19 nafar bola tahsil olmoqda. Vedenxauzen va Gelmshtadtdagi qishloq xo‘jaligi maktablarida 5 nafar o‘quvchi, Frayburgdagi terini qayta ishlash maktabida 2 nafar o‘quvchi, Leypsigdagi matbaa va tipografiya maktabida 2 nafar o‘quvchi, Braunshveygdagi dorixonada 1 nafar o‘quvchi, mashinasozlik zavodlarida 6 nafar o‘quvchi, o‘rta maktablarda ikki nafar o‘quvchi va bir nafar bola yotoqxonasida tarbiyalanmoqda. Bu ta‘lim muassasalarida bevosita amaliy ishlar davomida nazariy darslardan ko‘ra ta‘lim ko‘proq beriladi. Nemis tilini tezroq o‘rganish uchun barcha talabalar ishlaydigan oilalarga yuboriladi[15, 2].

1923 yil fevral oyida T.Risqulov Turkiston Xalq Komissarlari Soveti faoliyati haqida I.Stalinga shunday deb yozadi: “Turkiston Respublikasining markaziy muassasalari xo‘jalik va sovet qurilishi bo‘yicha rejali, tizimli ishlar bilan allaqachon shug‘ullana boshladilar. Bizning birinchi va eng muhim vazifalarimiz: dehqonchilik (paxtachilik, erni boshqarish, sug‘orish, dehqonchilik, maorif va h.k.)dir”[16].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki T. Risqulov kadrlar siyosatiga nafaqat davlat boshqaruvi samaradorligi nuqtai nazaridan, balki xalq bilan hokimiyat o‘rtasidagi ishonchni tiklash omili sifatida yondashgan. Unga ko‘ra, hukumat idoralari xalq tilini bilmagan, xalq dardidan bexabar shaxslar bilan emas, balki o‘sha jamiyatdan chiqqan, xalq ichida hurmatga ega bo‘lgan, ijtimoiy ong va siyosiy saviyasi etarli bo‘lgan shaxslar bilan to‘ldirilishi lozim edi. Shu boisdan ham u mahalliy xalq vakillaridan iborat bo‘lgan kadrlarni tarbiyalash va ularni davlat boshqaruviga jalb qilishga alohida e‘tibor qaratgan.

Xullas, T. Risqulovning kadrlar siyosati jamiyatdagi tengsizlik, adolatsizlik va ijtimoiy cheklovlarni bartaraf etishga xizmat qilgan. Uning fikricha, agar boshqaruvda xalq vakillari faol ishtirok etmasa, bu davlatni zaiflashtiradi va mustaqillik g‘oyasiga ziddiyatlar tug‘diradi. Bugungi YAngi O‘zbekiston tajribasi ham shuni ko‘rsatmoqdaki, milliy kadrlar siyosati demokratik boshqaruv va ijtimoiy barqarorlikning asosi hisoblanadi. Ushbu tarixiy tajriba va Risqulov merosini zamonaviy davr bilan bog‘lab tahlil qilish bugungi kunda ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Bugungi globallashuv va kadrlar migratsiyasi sharoitida o‘zining sadoqatli, malakali va xalqchil milliy kadrlari bo‘lmagan davlatlar ijtimoiy va siyosiy beqarorlikka yuz tutishi mumkin. T. Risqulovning kadrlar siyosatidagi pozitsiyasi esa, aynan shu muammolarga barham berishning erta anglangan va aniq strategik yo‘nalishini ko‘rsatadi. Shunday qilib, Turor Risqulovning

siyosiy faoliyati, ayniqsa kadrlar siyosatiga oid qarashlari nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki hozirgi davr uchun ham chuqur o'rganilishi zarur bo'lgan boy siyosiy merosdir. Ushbu maqola esa bu boradagi izlanishlarga muhim hissa qo'shadi deb uylaymiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. I jild. Hind sayyohi bayonoti. – B.167.
2. Byulleteni i postanovleniya XI Vseturkestanskogo s'ezda Sovetov ot 2 po 6 dekabrya 1922 g. Byulleten № 4. – Tashkent, 1922. – S.14.
3. Классовый и профессиональный состав городского населения ТАССР в 1923 г. – Tashkent: SSU Turkrespubliki, 1923. – S.3.
4. Otchet SK KPT za period s VII po VIII s'ezd, 1923-1924 gg. – Tashkent, 1924. – S.16.
5. Statisticheskiy ejegodnik Turkrespubliki, 1917-1923 gg. T.1. – Tashkent, 1924. – S.96.
6. Ocherki istorii KPT (KPT v period vosstanovleniya narodnogo xozyaystva (1921-1924 gg.)). – Tashkent, 1960. – S.148.
7. Turkestanskaya pravda. № 240. – Tashkent, 1923.– S.3.
8. O'zbekiston Milliy arxivi , R-17-fond, 1-ro'yxat, 1367-ish, 55-varaq.
9. O'zbekiston Milliy arxivi , R-39-fond, 2-ro'yxat, 151-ish, 180-varaq.
10. O'zbekiston Milliy arxivi , R-17-fond, 1-ro'yxat, 369-ish, 162-varaq.
11. O'zbekiston Milliy arxivi , R-17-fond, 1-ro'yxat, 417-ish, 99-varaq.
12. O'zbekiston Milliy arxivi, R-17-fond, 1-ro'yxat, 417-ish, 95-varaq.
13. Общественные науки в Узбекистане. № 3. 1973.– S. 35.
14. Turkestanskaya pravda. № 236. – Tashkent, 4 noyabrya 1923.
15. O'zbekiston Milliy arxivi, R-17-fond, 1-ro'yxat, 369-ish, 59-varaq.
16. Рыскулов Т. Nashi studenty v Germanii // Turkestanskaya pravda. – № 257. – 2 dekabrya 1923. – S.2.
17. RGASPI (Rossiya ijtimoiy-siyosiy tarixi davlat arxivi). 17-fond, 35-ro'yxat, 1106-ish, 1-varaq.